

O que é a dieta cetogênica?

É uma dieta rica em gordura (azeite, óleo de coco, manteiga, abacate, nozes), pobre em carboidratos (açúcar, pão, macarrão, batata, mandioca) e proteínas (carne, ovo, queijo).

Benefícios da Dieta Cetogênica na Epilepsia

- A dieta cetogênica pode auxiliar no controle das crises convulsivas;
- Diminuição significativa nas crises.
- Melhora no desenvolvimento de pensar, compreender e aprender. Melhora nos movimentos do corpo, como andar.

Vou deixar de tomar os medicamentos para epilepsia?

Não, a dieta cetogênica é associada ao tratamento com medicamentos.

Pacientes em uso de dieta cetogênica precisam de acompanhamento?

Sim, é necessário o acompanhamento por vários profissionais, principalmente por médico, nutricionista e farmacêutico.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO JOÃO DEL-REI

Uso de medicamentos e Dieta cetogênica

Em pacientes pediátricos

MEDICAMENTOS E DIETA CETOGÊNICA

A maioria dos remédios utilizados por crianças estão na forma de soluções ou suspensões com grandes quantidades de carboidratos e ou álcoois.

Durante o uso da dieta cetogênica deve-se evitar o uso de remédios com grandes quantidades de carboidratos e/ou álcoois.

Caso o paciente precise usar remédios com alta quantidade de carboidrato e/ou álcool, precisa ser ajustada a proporção da dieta cetogênica.

Os carboidratos e/ou álcoois dos remédios podem alterar a quantidade de açúcar no sangue. O que pode levar a perda de cetose e a descompensação das crises convulsivas.

Nunca utilize remédios por conta própria.

Se o paciente for internado ou passar por uma consulta ambulatorial é importante dizer que a criança faz uso de dieta cetogênica.

Como identificar carboidratos/álcool no remédio?

Lendo a bula dos remédios, deve-se identificar a parte de excipientes. Como exemplificado abaixo:

Excipientes: propilenoglicol, glicerol, ácido cítrico, benzoato de sódio, sacarose, aroma artificial de pêssego e água purificada.

Abaixo estão descritos os excipientes (carboidratos e álcoois mais comuns nos remédios):

Excipientes que devem ser evitados

Açúcar: sacarose, dextrose, frutose, glucose, maltodextrina, goma xantana

Álcool: maltitol, xilitol, sorbitol, propilenoglicol, glicerina/glicerol, álcool etílico

IMPORTANTE:

A informação sempre deve ser verificada ANTES da utilização do remédio.

Se o remédio contém excipientes que devem ser evitados entre em contato com a equipe que faz o acompanhamento do seu filho para:

- Verificar a possibilidade de um tratamento alternativo;
- Modificar do remédio;
- Modificar da forma farmacêutica;
- Manipular o remédio sem excipientes que prejudiquem a dieta cetogênica.

CUIDADO COM RÓTULOS DE MEDICAMENTOS “ZERO AÇÚCAR”, esses remédios também podem ter excipientes que prejudicam a dieta cetogênica.